

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

KÉPZÉS GAZDÁLKODÓTÓL GAZDÁLKODÓIG TERJEDŐ TUDÁS

Sm@RT SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

Sm@ll Ruminant Technologies

Valeria
Giovanetti
(AGRIS)

Brid McClearn
(TEAGASC)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.net
work

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Bemutatókozás

A projekt általános bemutatása

A Sm@RT (Small Ruminant technologies - Precíziós állattenyésztés és digitális technológiák kiskérődzőknek) egy európai tematikus hálózat a juhokkal és kecskékkal kapcsolatos új technológiákkal kapcsolatos tapasztalatok megosztására. Kutatókból, gazdálkodókból és tanácsadókból álló hálózatot egyesít az innovatív eszközökkel kapcsolatos tudatosság növelésének érdekében, bemutatva azok potenciálját és a befektetések lehetséges megtérülését.

A Sm@RT 8 országból 11 partnert egyesít, és tejelő kecskékre, tejelő juhokra és húshasznú juhokra, valamint tenyésztőikre összpontosít.

Az Sm@RT elősegítette a technológiai eszmecserét a gazdálkodók között a z Innovatív gazdaságokon és Digifarmokon tartott bemutató napokon.

Az Sm@RT forrásokat hozott létre a gazdálkodók számára a rendelkezésre álló technológiákkal kapcsolatban, hogy előre lépjenek a digitalizációs folyamatban, hogy megfeleljenek igényeknek és céljaiknak. Útmutatók, költség-haszon elemzések, és videók készültek a gazdálkodók tapasztalatairól, hogy ösztönözzék az összegyűjtött megoldások alkalmazását a felmerült igényekre.

Megállapítások

Általánosságban a projekt eredményei megerősítik hogy:

- ✦ Bár a gazdálkodók mindössze 15%-a rendelkezik technológiával a gazdaságában, 79%-uk szeretne olyan technológiákat használni, amelyek segítik a takarmányozást/legelést, az állategészséget és -jóllétet, a szaporodásbiológiát, a kezelését továbbá a hizlalást és/vagy a fejést.
- ✦ Összesen 166 rangsorolt igényt azonosítottak és 60 innovatív technológiai megoldást javasoltak a gazdálkodóknak.
- ✦ A digifarmokon és az Innovatív farmokon megtartott bemutató napok és tréningek az ideális alkalmaknak bizonyultak a technológiahasználattal kapcsolatos, farmertől-farmerig terjedő tudásátadáshoz.
- ✦ A technológia bevezetés fő akadályai a költségekhez, de a képzési lehetőségekhez, az értékesítés utáni tanácsadáshoz, a saját készségekbe vetett bizalomhoz és az eszközök közötti kompatibilitás hiányához is kapcsolódnak.
- ✦ Az ismeretek és tapasztalatok megosztása a gazdálkodók, kutatók és más érdekelt felek között a különböző országokban felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult.
- ✦ Sok információ áll rendelkezésre a technológiák költségeivel kapcsolatban, de az információ gyakran szétszórott, és nem mindig olyan formátumban (vagy nyelven), amely könnyen érthető vagy a gazdálkodási helyzethez igazítható. Költség-haszon elemzésekre van szükség ahhoz, hogy a gazdálkodók teljes mértékben eldönthessék, befektetnek-e a technológiákba vagy sem.

A projekt 4 kulcsfontosságú üzenetet azonosított, amelyeket a szakmai összefoglalók tartalmaznak:

1. Igényekre összpontosított kutatás.
2. Farmertől-farmerig tartó információáramlás az igények mentén
3. Innovációk a kiskérődző gazdaságokban
4. Innovatív technológiák átvétele és adaptációja

1. **Ez a szakmai összefoglaló a 2. kulcsfontosságú üzenetre fókuszál - Farmertől-farmerig tartó információáramlás az igények mentén**

A négy szakpolitikai összefoglalóban megfogalmazott ajánlásokat a partnerek a projekt időtartama alatt, **több mint 1350** érdekelt féllel együttműködve dolgozták ki a projekt workshopjain.

A projekt kezdeti szakaszában egy online felméréssel **több mint 660** gazdálkodó választ gyűjtötték össze. Összesen **52** hazai workshopot rendeztek melyet kiegészít **5** transznacionális workshop, **1** záró szeminárium és **1** nemzetközi látogatás. **Több mint 635** gazdálkodó véleménye gyűlt össze a Digifarmokon és az Innovatív farmokon tartott bemutató napok során.

- ✓ **A technológiák értékelése hasznos, hogy értékeljük az érdekelt felek elfogadását.**
- ✓ **A tudáscsere javításának kulcsa a gazdálkodók számára szervezett képzés lehet.**
- ✓ **A gazdálkodók véleménye fontos a technológiák lehetséges alkalmazásának megértéséhez.**
- ✓ **A Digifarmok fontos szerepet játszanak technológiai központként.**
- ✓ **Az innovatív magángazdaságok hasznosak a gazdálkodóktól-gazdálkodókig terjedő információcserében.**

Mi a kihívás?

- A juh- és kecsketenyésztők jellemzően nem alkalmaznak innovatív technológiákat Európában és azon túl.
- Bár az innovatív technológiák és digitális megoldások széles körben elfogadottak más állattenyésztési ágakban (például tejelő szarvasmarha-ágazatban, a kiskérődző ágazat kevésbé hajlandó beruházni és technológiát alkalmazni gazdaságaiban).
- Ez annak ellenére van így, hogy ezeknek az innovatív megoldásoknak számos lehetséges előnye származhat, amit a 3. számú szakmai összefoglaló tartalmaz
- Ez a juhok és kecskék esetében a technológiák értéktelenségének érzékeléséhez vezet
- Nem mindig könnyű megérteni, hol vannak az átvétel akadályai, mivel ezek többféle is lehetnek, és ezek a figyelembe vett innovatív technológiától és gazdálkodási rendszertől függenek.

Mit tanultunk a Sm@RT projekt során?

- A Sm@RT konzorcium számos képzést és bemutatót tartott az országok által javasolt technológiák értékelésére, amelyek megfelelnek a gazdálkodók igényeinek.
- Minden országban, a költség-haszon elemzéssel kombinálva, a gazdálkodókat és a gyakorlati szakembereket felkérték, hogy értékeljék a technológiákat 2 mechanizmuson keresztül: képzési napokon a **Digifarmokon** és bemutató napokon az **Innovatív Farmokon**.
- Európa szerte összesen **380** véleményt gyűjtöttünk össze a Digifarm bemutatókon és **860** véleményt az Innovatív farmokon.
- A tréning napok a Digifarmokon és a demonstrációs napok az innovatív farmokon bizonyították, hogy jó eszközök az érdekelt felek gyakorlati ismereteinek fejlesztésére. Értékes információ- és készségek átadása volt mind a kutatók között, akiknek lehetőségük volt kikérni a gazdálkodók véleményét, mind a gazdálkodók között, akiknek gyakorlati lehetőségük volt kipróbálni a különböző technológiákat, és társaikkal akadályok nélkül megbeszélni az előnyöket és hátrányokat iskolai végzettségtől és képzettségtől függetlenül. A projekt Európa-szerte **javitotta a technológiák lehetséges átvételét** ágazat általi lehetséges átvételét.
- Ez tovább erősíti ezen események értékét, hogy segítsenek a gazdálkodóknak tájékozottabb döntéseket hozni annak mérlegelésekor, hogy mely eszközök és technológiák lehetnek a legelőnyösebbek a gazdaságuk számára.

Mit ajánlunk?

- ✓ A részletes költség-haszon elemzés segítséget nyújt az innovatív technológiákról, beleértve a vállalkozás méretét.
- ✓ Képzések biztosítása azon gazdálkodók számára, akik érdeklődnek bizonyos technológiákkal kapcsolatos ismereteik bővítésében.
- ✓ A próbaidőszak hasznos, legalább a kísérleti Digifarmokban, ahol tesztelhető a technológia vásárlás előtt.
- ✓ Gazdálkodótól-gazdálkodóig tartó információáramlás az érintettek között.

